

Producción de digestato anaerobio a partir de residuos de frutas y verduras.

C.O. Zárate Ocaña¹, M. M. Montes García², S. E. Viguera Carmona^{1*}

¹División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N Col. Valle de Anáhuac, Ecatepec, Estado de México, C.P.55210, México

²Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores Tultitlan. San Antonio S/N Villa Esmeralda, Tultitlan de Mariano Escobedo, Estado de México, C.P. 54910. México

*sviguera@tese.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El digestato es una mezcla de biomasa microbiana y material estable que se produce durante la digestión anaerobia (DA) de residuos sólidos orgánicos (RSO) y tiene un valor agregado en el mercado. Aquí se establecieron las condiciones de operación de dos sistemas de DA uno de dos etapas y uno de una etapa y se compara la estabilidad del digestato producido. Para el sistema en 2 etapas se estableció una relación agua: RSO de 1:4 y un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 2 d, para la primera etapa y para la segunda etapa se estableció un: TRH 10 h, una carga orgánica (OLR) de 6 gDQO.L⁻¹.d⁻¹. Para la DA en una etapa se estableció: un tiempo de retención de sólidos (TRS) de 6 d y TRH de 12.5 h con una OLR de 6.32 gSV.L⁻¹.d⁻¹. La estabilidad del digestato producido en el sistema de una etapa fue mayor.

Palabras clave: digestión anaerobia, digestato, residuos sólidos orgánicos.

Abstract

Digestate is a mixture of microbial biomass and stable material that is produced by the anaerobic digestion (AD) process of organic solid waste (OSW) and has an added value in the market. Here the operating conditions of two DA systems one of two stages and one of one stage were established and the stability of the produced digestate is compared. For the 2-stage system, a water: OSW ratio of 1:4 and a hydraulic retention time (HRT) of 2 d were established, for the first stage and for the second stage a: HRT 10 h, an organic load (OLR) of 6 gDQO.L⁻¹.d⁻¹. For AD in one stage, the following were established: a solid retention time (SRT) of 6 d and HRT of 12.5 h with an OLR of 6.32 gSV.L⁻¹.d⁻¹. The stability of the digestate produced in the one-stage system was higher.

Key words: anaerobic digestion, digestate, organic solid waste.

Introducción

La digestión anaerobia (DA) tiene beneficios potenciales para el medio ambiente, ya que apoya la gestión de desechos, el reciclaje de nutrientes y la mitigación del cambio climático mediante la sustitución de combustibles fósiles. Los principales productos de la DA son el biogás, que se compone principalmente de metano (CH₄) y digestato [1]. Los procesos de DA implican la degradación y estabilización de materiales orgánicos en condiciones anaerobias por parte de un consorcio microbiano (bacterias fermentativas hidrolíticas, bacterias fermentativas, bacterias acetogénicas y arqueas metanogénicas), lo que lleva a la producción de un biogás rico en energía. El biogás producido durante la DA de residuos sólidos orgánicos (RSO) se considera limpio y biocombustible amigable con el ambiente, compuesto principalmente de CH₄ (55–75%) y CO₂ (25–45%), pequeñas cantidades de vapor de agua, trazas de H₂S, NH₃ y H₂, y posiblemente otros contaminantes como los siloxanos. El digestato anaerobio es una mezcla de biomasa microbiana y material no digerido que también se produce en grandes cantidades. Hasta la fecha, el digestato generalmente se separa mecánicamente en fracciones líquidas y sólidas que se almacenan por separado para facilitar su manejo [2]. La separación de digestatos se puede utilizar para drenar la fracción líquida de altas cargas de fósforo, pero el nitrógeno se distribuye más o menos por igual entre el sólido y el líquido. Se requieren métodos de tratamiento más eficientes para separar los nutrientes entre sí y reducir aún más el contenido y el volumen de agua [3]. La fracción líquida contiene una gran parte de N y K, mientras que la fracción sólida se compone de una gran cantidad de fibras residuales y fósforo. Por estas razones ha generado mucho interés el uso de digestato como fertilizante o mejorador del suelo. Su utilidad para fines agrícolas representa beneficios económicos y ambientales, como la sustitución de fertilizantes comerciales, que

es de primordial importancia en el reciclaje de nutrientes limitantes como el fósforo [4]. Por ejemplo, Walsh y colaboradores [4] indicaron que, a diferencia de los fertilizantes comerciales, el digestato líquido puede mantener o mejorar los rendimientos del cultivo de pastizales y al mismo tiempo reducir las pérdidas de nutrientes al ambiente.

Se han utilizado diferentes estiércoles de ganado como inóculo, con la intención de mejorar la calidad del digestato anaerobio. Los resultados indicaron que la adición de estiércol mejoró las propiedades, además de servir como depósito de numerosos grupos microbianos beneficiosos y nutrientes vegetales con una cantidad minúscula de elementos potencialmente tóxicos, sin embargo, se reportó la presencia de microorganismos indicadores de patogenicidad por lo que se uso debe ser ponderado [5].

El uso de digestato para su aplicación en suelo agrícola presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, el digestato se produce durante todo el año, por lo tanto, debe almacenarse, ya que no se puede utilizar inmediatamente en las tierras de cultivo. Las limitaciones se deben principalmente a las etapas de crecimiento de los cultivos, los tipos de suelo y los niveles de estabilización. En algunas plantas de DA, el digestato se almacena en tanques no cubiertos, por lo que, diferentes gases como CH₄, CO₂, NH₃ y N₂O, se liberan a la atmósfera [2]. Es por esto, que se deben explorar alternativas que mejoren la estabilidad del digestato, es decir, reducir la cantidad de biogás producida durante el almacenamiento, también reducir la cantidad de materia orgánica de fácil biodegradación en el digestato producido, es por esto por lo que en este trabajo se establecen las condiciones de operación de dos sistemas de DA para mejorar la estabilidad del digestato producido.

Metodología

Caracterización de los residuos de frutas y verduras y digestato

Los RSO utilizados fueron residuos de frutas y verduras (RFV) que se obtuvieron de un local de preparación de jugos y cocteles en Ecatepec de Morelos; Estado de México: Se clasificaron de acuerdo con el tipo de residuo. Se redujo el tamaño de partícula a un 1 cm aproximadamente y se calcularon fracciones por tipo de residuo, se forma una mezcla con las mismas proporciones de residuos de la mezcla original. La caracterización del digestato anaerobio sólido y las mezclas de frutas y verduras se realizó en una muestra seca y en función del pH, conductividad, humedad, concentración de sólidos volátiles, azúcares reductores, demanda química de oxígeno, carbohidratos totales, proteínas, nitrógeno total, fósforo y grasas.

Configuración y evaluación del sistema de digestión anaerobia en dos etapas.

El sistema de dos etapas constó de una etapa de solubilización de la fracción fácilmente biodegradable, utilizando un tanque agitado para mezclar agua con los RFV y generar una fracción líquida con alto contenido de sólidos disueltos (tamaño de partícula menor a 1.5 µm) y material suspendido (tamaño de partícula menor a 105 µm). La segunda etapa constó de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) al que se le alimentó con la mezcla obtenida en la primera etapa. Para la primera etapa se estableció la relación agua: RFV y TRH a las que debía ser operado y para el RAFA se determinó la mayor carga orgánica que soporta antes de desestabilizarse.

Determinación del volumen total de agua necesario para la solubilidad de RFV.

Con la intención de determinar la cantidad de agua necesaria para extraer de la mezcla de RFV todas las partículas menores a 105 µm se procedió a realizar lavados consecutivos a la mezcla de RFV, haciendo recambios de agua como se describe a continuación. Una vez preparada la mezcla de RFV, se pesaron 10 kg¹ de esta mezcla y se añadieron a un tanque agitado. Posteriormente se adicionaron 20 kg de agua potable y se agitó la mezcla cada 12 h. El monitoreo se realizó durante nueve días, realizando cambios del agua de la mezcla cada tres días; añadiendo la misma cantidad de agua suministrada desde un principio, cada recambio se monitoreo durante tres días, cada día se tomaba una muestra para su análisis fisicoquímico (Diagrama 1).

Determinación del tiempo necesario para la solubilidad de RFV.

Una vez determinado el volumen de agua necesario para separar las partículas menores a 105 µm se procedió a establecer el tiempo de retención adecuado para lograr este propósito. Para la determinación del tiempo una vez obtenida la mezcla de RFV se añadieron 2 kg de RFV en un tanque agitado y se le adicionaron 6 kg de agua potable, se realizó por triplicado, cada tanque agitado correspondía a los días que estaría la mezcla en el agua (Primer tanque un día, segundo tanque dos días, tercer tanque tres días) teniendo en cuenta que se debía cambiar el agua cada 24 h. Añadiendo la misma cantidad de agua suministrada desde un principio (Diagrama 2) cada cambio de agua se tomaba una muestra para su análisis fisicoquímico.

1. Según la simbología del SI y de la norma mexicana NOM-008-SCFI-2002 el prefijo para kilo es k (minúscula) por lo que en este trabajo se usa esa simbología.

Diagrama 1. Metodología empleada para la determinación del volumen de agua necesario para la solubilidad de los RFV.

Diagrama 2. Metodología empleada para la determinación del tiempo necesario para la solubilidad de los RFV

Configuración y evaluación del sistema de digestión anaerobia en dos etapas.

El sistema de digestión anaerobia de dos etapas (Figura 1) consistió en un tanque agitado (120 L) para separar los sustratos de fácil biodegradabilidad de los de difícil biodegradabilidad. El mezclado se realizó cada 12 h durante 15 minutos, para favorecer la transferencia de masa de los sólidos al líquido, pero evitando el rompimiento del sólido.

Figura 1. Sistema de Digestión anaerobia en dos etapas.

Figura 2. Reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL).

Al reactor de tanque agitado se adicionaron 40 kg de RFV y agua potable en una proporción 1:4. El tiempo de operación del tanque agitado fue de 2 días. La mezcla agua-sólido que se retiró del tanque agitado se tamizó

para asegurar que el tamaño de partícula sea menor a 105 μm , también se neutralizó con NaOH 5 N y 1 g NaHCO_3/g DQO a pH 7. Una vez acondicionada la mezcla agua-sólido se alimentó al RAFA, que fue operado a 35 °C con un tiempo de retención hidráulico de 10 h, la carga orgánica se fue incrementando de 2 a 5 g DQO.L⁻¹.d⁻¹, mediante el aumento de la concentración del sustrato. Durante todo el proceso se evaluó el RAFA calculando la eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno, para establecer la máxima carga que soporta antes de que su eficiencia sea menor a 70 %.

Digestión anaerobia en una etapa. Reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL).

El RAFAELL constó de tres secciones: lecho de lodos, sección de amortiguamiento y empaque, Figura 2. RAFAELL, también cuenta con un separador sólido-liquido-gas y una trampa de gas en donde se logró cuantificar el biogás generado [6]. El reactor se cargó cada 4 días con 6.30 kg de mezcla de RFV, para ajustar la carga a 5 gSV.L⁻¹.d⁻¹. Mientras que el tiempo de retención hidráulico (TRH) se ajustó a 12 h. Después de los 4 días de proceso se recuperó el digestato sólido, se caracterizó fisicoquímicamente y se secó para su posterior análisis

Resultados y discusión

Características fisicoquímicas de las mezclas de residuos de frutas y verduras (RFV).

En la Tabla 1 se presenta la composición de los residuos de los lotes de RFV utilizados durante esta experimentación. En la primera mezcla el 82 % de los residuos son jícama, papaya y zanahoria y en la segunda mezcla el 82 % son mango naranja, papaya, piña y sandía.

Tabla 1. Composición de las mezclas de RFV

<i>Tipo de Residuo</i>	<i>Mezcla de RFV (1)</i>	<i>Mezcla de RFV (2)</i>
Betabel	0.06	0.04
Hoja de Rábano	0.05	0.00
Jícama	0.28	0.03
Limón	0.02	0.00
Mango	0.00	0.17
Melón	0.00	0.08
Naranja	0.00	0.10
Papaya	0.38	0.21
Pepino	0.06	0.04
Piña	0.00	0.16
Sandía	0.00	0.18
Zanahoria	0.16	0.00
Total	1.00	1.00

Conocer las características físicas y químicas de los residuos sólidos orgánicos permite realizar una correcta selección del tipo de proceso de fermentación. La digestión anaerobia necesita una serie de nutrientes para convertir el carbono a gas, entre todos los necesarios (macro y micronutrientes) los que se consideran más importantes son el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno se conserva durante el proceso ya que su asimilación es despreciable, la mayoría del nitrógeno orgánico se transforma a nitrógeno amoniacal, si el nitrógeno está en exceso puede producirse amoniaco en exceso, es decir, 150 mg.L⁻¹, e inhibir el proceso [7]. Por su parte el fósforo al igual que el nitrógeno se conserva durante el proceso de la DA, el fósforo orgánico insoluble pasa a ortofosfato y forma estruvita lo que causa un cambio de pH y reducción en las presiones parciales del sistema. El balance de nutrientes se estima generalmente por la relación C:N:P, expresándose en la práctica como demanda química de oxígeno (DQO):N:P para la digestión anaerobia la relación más adecuada es 350:5:1 cuando los residuos tienen alto contenido de carbohidratos [8]. En la Tabla 2 se muestra la caracterización fisicoquímica de las mezclas de RFV utilizadas en esta investigación, los valores están en el intervalo reportado en otras investigaciones en las que se utilizan mezclas de frutas y verduras como sustrato [11,12], para las mezclas usadas el porcentaje de carbohidratos fermentables fue de 41% (mezcla 1) y 56% (mezcla 2), por lo que no será necesario balancear esta relación al utilizar estas mezclas de RFV.

Tabla 2. Características fisicoquímicas de las mezclas de RFV.

Parámetro	Unidades	Mezcla de RFV (1)	Mezcla de RFV (2)
pH		4	5
Conductividad	$\mu S.cm^{-1}$	160.4	341.4
Humedad	%	91.5	89.4
Sólidos totales (ST)	$g.g^{-1}$ residuo	0.085	0.11
Sólidos fijos (SF)	$g.g^{-1}$ residuo	0.010	0.01
Sólidos volátiles (SV)	$g.g^{-1}$ residuo	0.074	0.10
DQO _{ST}	$g.g^{-1}$ ST	0.813	0.890
DQO _{SV}	$g.g^{-1}$ SV	0.713	0.830
Carbohidratos totales	$g.g^{-1}$ ST	0.435	0.627
Proteínas	$g.g^{-1}$ ST	0.149	0.137
Fósforo	$mg.g^{-1}$ ST	3	6
Nitrógeno	$mg.g^{-1}$ ST	19	10
Densidad de empaque	$g.L^{-1}$	802	800
Azúcares reductores	$g.g^{-1}$ ST	0.360	0.503
Grasas	$g.g^{-1}$ ST	0.024	0.033
DQO: N:P		350:8.3:1.4	350:3.8:2.5

Sistema anaerobio de dos etapas

Solubilización de los RFV.

Para minimizar el tiempo de retención en la digestión anaerobia de RFV, en este trabajo, primeramente, se separaron los sustratos de fácil biodegradación mediante su solubilización en agua. La mezcla de RFV fue sometida a mezclado en un tanque con agua en una proporción V:V,1:2.

Después de cargar el reactor con RFV el pH de la mezcla agua-RFV desciende a 3.7. Al líquido del tanque se le midió los sólidos volátiles disueltos (SDV) diariamente hasta que se llegó a la máxima concentración de DQO soluble, definida como la DQO de partículas menores a $1.5 \mu m$ (Figura 3). El mezclado de los RFV y el agua provoca inmediatamente que la materia orgánica se disuelva llegando hasta $2 gSDV.L^{-1}$ y después de dos días de operación se incrementó llegando a valores promedio de $7 \pm 1 gSDV.L^{-1}$. Por su parte, la concentración máxima promedio de AGV en el tanque después de cuatro días fue de $5000 \pm 500 mg.L^{-1}$ (Figura 4). Una vez alcanzado la máxima concentración de SDV, se retiró el agua con los sólidos disueltos y se utiliza como sustrato para la alimentación del RAFA. Al sólido restante se le agregaron nuevamente 20 L de agua para continuar con la separación de los sólidos solubles en la mezcla; en la Figura 3 se observó que durante el segundo lavado la máxima solubilización de sólidos fue de $6 g DQO.L^{-1}$, también se observó que la máxima concentración se alcanzó inmediatamente que se realiza el cambio de agua, lo que implica que el agua utilizada en el primer lavado se satura de sólidos y se detiene la transferencia de sólidos al líquido, por lo que al cambiar el agua inmediatamente los sólidos presentes en la mezcla de RFV se incorporan al agua fresca que se añade.

Una vez que se determinó que la concentración de SDV no aumenta con el tiempo de contacto de los RFV con el agua, se volvió a retirar el líquido saturado de sólidos y se alimentaron otros 20 L de agua, en este tercer lavado se observó que los SDV llegaron hasta los $1000 mg.L^{-1}$, lo que implica que los sólidos que son fácilmente transferidos al líquido se han trasferido prácticamente en su totalidad.

Los resultados mostrados en la Figura 3, permiten establecer que la cantidad de agua requerida para la extracción de la mayor parte de los sólidos solubles se logró cuando la relación RFV: agua es de 1:4. Por lo que se sometió una nueva mezcla de RFV a esa proporción inicial de agua y se dejó en el tanque a distintos tiempos de contacto. En la Figura 4 se observa como la máxima concentración promedio de sólidos volátiles disueltos fue de $20 \pm 5 g.L^{-1}$ a los cuatro días de contacto. Sin embargo, se observa que el 68 % de solubilización se logró en los primeros 2 días y que el 22 % adicional se logra después del día 3.

En función de los resultados descritos arriba se establece que una proporción V:V RFV:agua de 1:4 con un tiempo de retención hidráulica de 2 días son las mejores condiciones para la solubilización de los sólidos en las mezclas de RFV.

Figura 3. Cambio de los SDV en el tanque de agitado, utilizando diferentes proporciones de agua

Figura 4. Cambio de la SDV en tanque agitado, con una proporción de agua 1:4 a distintos tiempos de contacto.

Producción de metano

Una vez establecida las condiciones de máxima solubilización de RFV en el tanque agitado, se procedió a alimentar el reactor anaerobio de flujo ascendente con el material solubilizado en el tanque agitado. El objetivo fue determinar la máxima carga, en términos de DQO, con la que el RAFA se mantenía estable, expresada en términos de la eficiencia de remoción, mayor o igual al 80%. En la Figura 5 se observa que hasta cargas de 6 gDQO.L⁻¹.d⁻¹ se mantiene la estabilidad del RAFA.

Fueron evaluados los efectos de aumentar la carga orgánica (OLR) en el rendimiento del reactor metanogénico. La carga orgánica alimentada se incrementó de 1 a 6 g DQO.L⁻¹.d⁻¹, manteniendo una eficiencia de remoción de DQO mayor al 80%. La producción de metano para la fracción soluble de residuos de frutas y vegetales aumentó al incrementarse la carga orgánica, (Figura 6), llegando a un valor promedio de 1.8 L CH₄.L⁻¹.d⁻¹ para cargas mayores a 3 g DQO.L⁻¹.d⁻¹, valor que se encuentra en el intervalo reportado para sistemas similares (1.5 L CH₄.L⁻¹.d⁻¹; [9]. Los valores máximos de producción de metano reportados por Browne y Murphy y Montes y colaboradores [9,10] para sistemas de dos etapas fueron de 1.83 y 1.5 CH₄.L⁻¹.d⁻¹, respectivamente.

Figura 5. Producción de metano en RAFA

Figura 6. Producción de metano a diferentes cargas orgánicas

Sistema anaerobio de una etapa

El RAFAELL se operó bajo las condiciones mostradas en la Tabla 3. El reactor fue empacado con 5917 g de SSV, de éstos, el 5.5 % sale en el digestato, se produjeron 635 L de metano y 88.9 g SSV fueron solubilizados y recuperados en el digestato líquido. La productividad de metano en el RAFAELL fue de 0.568 L CH₄.g⁻¹ SSV, lo que representa el 87% de los SSV Alimentados. RAFAELL fue más eficiente que el sistema de dos etapas (CSTR-RAFA) en términos de producción de metano ya que RAFAELL produce 3.53 L CH₄.L⁻¹.d⁻¹ en comparación con los 1.8 L CH₄.L⁻¹.d⁻¹ producidos por el sistema de dos etapas.

Al parecer la separación de los sólidos de fácil biodegradabilidad y el control del pH a 7 en la entrada del lecho de lodos permite mejorar la etapa metanogénica en la DA de RFV.

Tabla 3. Condiciones de operación de reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL).

<i>Parámetro</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>
Volumen del reactor	30	L
Flujo de salida	2.4	L.h ⁻¹
Flujo de recirculación	40	L.h ⁻¹
Peso empaque inicial	5917	g
Peso empaque final	700	g
TRS	6	d
TRH	12.5	h
Carga orgánica	6.32	g SV.L ⁻¹ .d ⁻¹
Área	400	cm ²

Comparación de la estabilidad de los digestatos

Como se observa en la Tabla 4 la relación SF/ST es mayor para el digestato obtenido en el sistema anaerobio de una etapa. En el caso de los azúcares reductores, que nos representa el grado de hidrólisis de los polisacáridos en el residuo, observamos como en los dos digestatos después de la solubilización, la concentración de azúcares reductores ya es 10 veces más baja que en el RFV crudo.

Durante el proceso de DA los SV contenidos en RFV es transformado a metano y transportado a la fase líquida; para el caso de los SF únicamente pueden ser transportados a la fase líquida. Por lo que se espera que la relación SF/ST aumente su proporción en el residuo sólido después de la digestión, esto implica que el digestato es más estable y por lo tanto su disposición puede ser diversificada, es decir, puede ser almacenado o puede ser utilizado como materia prima para otros procesos sin problemas de generación de vectores de enfermedades, generación de malos olores o producción de gases de efecto invernadero. El digestato puede usarse por ejemplo para el crecimiento de insectos, para recuperar biocombustibles o bioproductos basados en los conceptos de biorrefinería [13].

Tabla 4 Características fisicoquímicas del Digestato.

<i>Parámetro</i>	<i>Unidades</i>	<i>Mezcla RFV</i>	<i>Digestato dos etapas</i>	<i>Digestato una etapa</i>
pH		4	4.3	5.7
SF/ST	<i>g SF.g⁻¹ ST</i>	0.12	0.15	0.58
Azúcares reductores	<i>g.g⁻¹ ST</i>	0.360	0.034	0.040

Conclusiones

Para la caracterización de la mezcla de RFV. La relación DQO:N:P están alrededor de los valores propuestos para residuos con alto contenido de carbohidratos, para las mezclas usadas el porcentaje de carbohidratos fermentables fue de 41 % (mezcla 1) y 56 % (mezcla 2), por lo que no será necesario balancear esta relación al digerir anaeróticamente estas mezclas de RFV.

Se determinó que la cantidad de agua requerida para la extracción de la mayor parte de los sólidos solubles en un reactor de tanque agitado se logra cuando la relación RFV: agua es de 1:4. con un tiempo de retención hidráulica de 2 días.

El RAFA, soportó cargas orgánicas de hasta 6 g DQO.L⁻¹.d⁻¹, manteniendo su eficiencia por arriba del 80 %. Las condiciones de operación a las que debe operarse un sistema de dos etapas (CSTR-RAFA) fueron: relación agua:RFV en el CSTR; 1:4, con un TRH de 2 días. El RAFA operando a 35 °C, con un TRH de 10 h y cargas orgánicas de hasta 6 g DQO.L⁻¹.d⁻¹ mantiene una eficiencia de remoción de DQO mayor del 80%.

Cuando la carga de sólidos disueltos, expresada como DQO, alimentada al RAFA se encuentra entre 3 y 6 g DQO.L⁻¹.d⁻¹ la productividad promedio de metano es de 1.8 L CH₄.L⁻¹.d⁻¹. Por lo que la separación de los sólidos de fácil biodegradación antes de la DA tiene un efecto positivo sobre la etapa metanogénica del proceso. El RAFAELL genera un residuo sólido más estable (Digestato), mientras que el proceso de solubilización el residuo generado todavía presenta características similares al RFV crudo (RFV sin tratamiento).

Agradecimientos

Al TecNM por el financiamiento recibido, clave: 495.17.PD

Referencias

- [1] M. Chiara, F. Veronesi, S. Briggs, L. M. Cardenas, S. Jeffery, "Legacy effects override soil properties for CO₂ and N₂O but not CH₄ emissions following digestate application to soil," *GCB Bioenergy*, 12, pp. 445–457, 2020.
- [2] F. Monlau, C. Sambusiti, E. Ficara, A. Aboulkas, A. Barakat and H.Carrère, "New opportunities for agricultural digestate valorization: current situation and perspectives," *Energy & Environmental Science*, 8(9), pp. 2600-2621, 2015.
- [3] C. L. Roß, K. Nielsen, J. Krieger, M. Hoffmann, K. Sensel-Gunke, F. Ellmer, T. Kautz, "Monitoring N : P Ratio and Cd, Cu, Pb, and Zn Contents in Different Types of Anaerobic Digestates: A Six-Year Study Case," *International Journal of Agronomy*, 7/30/2020 pp. 1-7, 2020
- [4] J. J. Walsh, D. L. Jones, G. Edwards-Jones and A. P. Williams, "Replacing inorganic fertilizer with anaerobic digestate may maintain agricultural productivity at less environmental cost," *J. Plant Nutr. Soil Sci.*, vol. 175, pp 840–845, 2012.
- [5] U. U. Ndubuisi-Nnaji, U. A. Ofon, N. I. Ekponne, O. N-A O. Offiong, "Improved biofertilizer properties of digestate from codigestion of brewer's spent grain and palm oil mill effluent by manure supplementation," *Sustainable Environment Research*, 30, 14, 2020
- [6] J. Vian, S. E. Viguera Carmona, A. Velasco Pérez, H. Puebla "A Novel Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket Solid-State Reactor for the Treatment of Fruit and Vegetable Waste," *Environmental Engineering Science*, vol. 37, no. 5, pp. 373-381, 2020.
- [7] M. Montalvo, L. Guerrero, "Tratamiento anaerobio de residuos," . Valparaíso, Chile. Universidad tecnica Federico Santa Maria, pp.63-111. 2003.
- [8] I. Julio Guerrero, C. Peláez Jaramillo and F. Molina Perez, "Evaluación de la co-digestión anaerobia de lodos de aguas residuales municipales con residuos de alimentos," *Revista ION*, vol. 29, no. 1, pp. 63-70, 2016.
- [9] M.M. Montes García, S.E. Viguera Carmona, J. Pérez Vargas, G. Zafra Jiménez, A. Velasco Pérez, C. K. Chang Solís, "Two-stage anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes," *Journal of Biotech Research*. 10: pp 29-37, 2019.
- [10] J.D. Browne and J.D. Murphy, S. "The impact of increasing organic loading in two phase digestion of food waste," *Renew Energ.*, vol.71, pp 69-76. 2014.
- [11] B. Arhoun, M. D. Villen-Guzman, C. Vereda-Alonso, J. M. Rodriguez-Maroto, F. Garcia-Herruzo, C. Gómez-Lahoz, "Anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and fruit/vegetable waste: effect of different mixtures on digester stability and methane yield," *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, 54:7, 628-634, 2019.
- [12] B. Chatterjee, D. Mazumder, "New approach of characterizing fruit and vegetable waste (FVW) to ascertain its biological stabilization via two-stage anaerobic digestion (AD)," *Biomass and Bioenergy* 139 (2020)
- [13] W. Penga, F. Lüa, L. Haoa, H. Zhanga, L. Shaoc, P. Hea, "Digestate management for high-solid anaerobic digestion of organic wastes: A review," *Bioresour Technol*, Vol. 297, 122485, 2020,